

УДК 346.13

Тимова Олена Віталіївна –

кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права,
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6423-4197>

Olena V. Tytova –

candidate of juridical sciences,
associate professor of the department of commercial law,
Vasyl Stus Donetsk National University
(21 600-richchia Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6423-4197>

Правове регулювання підприємницької діяльності у Франції: сучасні напрями розвитку

У статті проаналізовані окремі сучасні напрями розвитку законодавства Франції, яке регулює підприємницьку діяльність. Розглянуто розвиток правового регулювання у таких сферах, як цифровізація економіки, створення економіки замкнутого циклу, корпоративна соціальна відповідальність, розвиток форм здійснення підприємницької діяльності. На підставі проведеного дослідження авторкою обґрунтовано окремі пропозиції щодо вдосконалення та розвитку законодавства України у відповідних сферах.

Ключові слова: підприємницька діяльність, правове регулювання, законодавство, цифрова економіка, корпоративна соціальна відповідальність, сталий розвиток.

В статье проанализированы отдельные современные направления развития законодательства Франции регулирующего предпринимательскую деятельность. Рассмотрено развитие правового регулирования в таких сферах, как цифровизация экономики, создание экономики замкнутого цикла, корпоративная социальная ответственность, развитие форм осуществления предпринимательской деятельности. На основе проведенного исследования автором обоснованы отдельные предложения относительно совершенствования и развития законодательства Украины в соответствующих сферах.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, правовое регулирование, законодательство, цифровая экономика, корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие.

O.V. Tytova Legal Regulation of Business in France: Modern Directions of Development

The article considers some areas of development of modern legislation in France, specifically in the area of business. According to leading Ukrainian scientists, further development of domestic legislation on business (economic) should be carried out in the context of international integration of Ukraine and its harmonisation to the European Union legislation.

At the same time, there is a reason to believe that within this process it is important to take into account the experience of leading European countries. According to 2019 data, France ranked fifth world economy. Moreover, France is one of the countries with the longest experience in the formation and development of legislation on business (commercial) activities. In this regard, the purpose of the article is to highlight the main directions of modern development of French legislation, which regulates business (commercial) activities and justification of certain proposals for improving the legislation of Ukraine in this area.

In this regard, the author considers such areas as the digitalization of the economy, the implementation of the principles of the closed-loop economy, corporate social responsibility, the development of new forms of entrepreneurship, measures to overcome the negative effects of the COVID-19 pandemic.

The powers of the Secretary of State for Digital Technologies for the development of digitalization of the French economy are analysed in comparison with the powers of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine. It is concluded that the latter has much fewer tasks related to the development of the digital economy and the digital transformation of business.

Are also considered the provisions of Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020.

The provisions of the National Strategy for Quantum Transformations of France are highlighted.

It is noted that in France, the transition to a closed-loop economy is officially recognized as one of the goals of the transition to energy and the environment and one of the commitments of sustainable development. The main spheres of realization of the closed cycle economy are considered.

In the context of the development of forms of entrepreneurial activity, the initiative to introduce the possibility of obtaining the status of "junior entrepreneur" for persons aged 16 to 25 was considered. Thus, on an experimental basis and within three years from the entry into force of the law, any minor over the age of 16 is proposed to be assigned an identification number equivalent to registration during the year as a self-employed worker within the meaning of Article L. 631-1 of the Social Security Code till the twenty-fifth birthday and within an annual turnover not exceeding 12,000 euros.

It is noted that one of the areas of development of French legislation governing business is the development of legislation on corporate social responsibility (CSR). It is stated that today goals of business development in France include the following: to make CSR accessible to small and medium enterprises; a global approach to corporate social responsibility, taking into account the balance of environmental and social aspects; increasing the role of the state as a driving force and an assistant in matters of social responsibility; encouraging Europe to enable companies to adopt a global and inclusive CSR policy.

The article analyses the areas of long-term legal regulation of measures to simplify the legislation on companies in difficulty.

On the basis of the analysis of experience and separate directions of development of the legislation of France on business activity the offers on perfection of separate provisions of the legislation of Ukraine are proved. For instance : taking into account the requirements of sustainable development in public procurement, increasing the level of digitalization of business; increasing the role of the state in the implementation of corporate social responsibility, etc.

Keywords: *business activity, legal regulation, legislation, digital economy, corporate social responsibility, sustainable development.*

Постановка проблеми. Як зазначають фахівці, господарська діяльність стала тим визначальним предметом інтеграції України в європейське середовище від реальних результатів якої залежатимуть усі наступні кроки сторін щодо політики зближення [1, с.60]. При цьому, на думку науковців, є всі підстави стверджувати, що модернізацію господарсько-правового регулювання господарських відносин в Україні доцільно здійснювати з урахуванням досвіду провідних європейських країн [2, с.184].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Практика правового регулювання підприємницької діяльності зарубіжних країн частково опрацьована такими українськими вченими, як Ю. М. Бисага, О. В. Гарагоніч, [3; 4], О.Р. Кібенко [5]. Є. О. Заруднев [6], Н.М. Дятленко [7] тощо. Проте, в Україні фактично не здійснювалися комплексні дослідження присвячені питанням правового регулюванні підприємницької діяльності у Франції. Між тим, згідно з наявними оцінками Франція займає місце п'ятої економіки

у світі, а за паритетом купівельної спроможності - дев'яте [8, с.118]. Протягом 2019 р. торгові відносини Франції та України зросли на 20% (порівняно з 2018 р.) і становили майже 1,3 млрд євро. У 2019р. Франція мала шосту позицію серед найбільших закордонних інвесторів в Україні - 2,2% загального інвестиційного внеску іноземних партнерів. Специфічна характеристика французьких інвестицій - паралельне створення робочих місць, що робить із Франції провідного закордонного роботодавця в Україні [9].

Як вказує В. В. Резнікова, в середовищі науковців-господарників останнім часом жваво обговорюється проблема кодифікації господарського (економічного) законодавства. Вчені висловлюють своє бачення та пропонують різні шляхи її вирішення, спираючись при цьому на досвід тих країн, в яких, поряд із цивільними кодексами, є спеціальні, як правило, кодифіковані нормативно-правові акти, норми яких регулюють відносини у сфері економіки-торгові, комерційні, підприємницькі кодекси і застосування яких на

практиці довело свою життєздатність [10]. Національні джерела права Франції, які регламентують підприємницьку діяльність складаються з таких основних кодексів: Цивільного, Комерційного, Кодексу споживача, Грошово-фінансового кодексу, Кодексу інтелектуальної власності тощо. Комерційний кодекс Франції в його чинній версії від 2007 року, залишається одним з основних Законів, що регулює підприємницьку діяльність. Сучасний кодекс налічує більше 2000 статей, поділених на дев'ять книг: про комерцію в цілому, про комерційні підприємства та об'єднання, про особливі форми продажів та принципи ексклюзивності, свободу встановлення ціни та конкуренцію, наслідки підприємницької діяльності та гарантії, складнощі підприємств, організацію підприємницької діяльності, про деякі регламентовані професії, положення про заморські території.

Під час роботи над оновленням Комерційного кодексу Франції поставала низка питань: чи ні є кодифікація застарілою формою для комерційного законодавства, враховуючи прискорений технічний розвиток, європеїзацію та інтернаціоналізацію підприємницької діяльності; чи існує потреба у автономному Комерційному кодексі або відповідні положення доцільно інтегрувати у Цивільний Кодекс чи прийняти Кодекс приватного права, який буде містити Книгу зобов'язань, спільних для комерційних та цивільних відносин? [11]. Однак, не зважаючи на наявність теоретичних дискусій та обговорень, на сьогодні увага правників та законодавця у Франції сконцентрована, скоріше, на розвитку підприємницького законодавства для досягнення оптимальних економічних результатів, а не на проблематиці доцільності чи недоцільності існування окремих спеціальних кодексів.

Мета статті. Звідси, метою статті є представлення сучасних тенденцій правового регулювання підприємницької діяльності у Франції та розроблення і обґрунтування законодавчих пропозицій із вдосконалення та розвитку національного законодавства на основі позитивного досвіду Франції.

Виклад основного матеріалу. Як вірно зазначає В.В. Резнікова, економічне (господарське) законодавство, характеризується своєю розгалуженістю та множинністю. Серед низки проблем, які характеризують сучасний стан правового регулювання, організації та

безпосереднього здійснення господарської (економічної) діяльності, авторка, зокрема, вказує на такі: непорядкованість і суперечливість підходів щодо визначення організаційно-правових форм господарювання, видів суб'єктів господарської (економічної) діяльності, наявність протиріч і прогалів у визначенні їх правового статусу, відсутність заохочень стосовно корпоративної соціальної відповідальності таких суб'єктів; відставання правового регулювання від наявної практики та тенденцій щодо цифровізації господарської (економічної) діяльності, використання у цій діяльності новітніх електронних та інших технологій, поширення електронної комерції, обігу криптовалют, впровадження смарт-контрактів тощо; несприятливість правових умов для здійснення інноваційної, інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності, інтеграції України у світовий економічний простір [10].

Це свідчить, у тому числі, про доцільність вивчення стану та перспектив вирішення відповідних проблем правового регулювання у Франції.

Так, що стосується проблематики цифрової економіки та цифровізації бізнесу, у 2017 році у Франції було впроваджено посаду Державного секретаря з цифрових технологій. Згідно положень ст. 1 Указ № 2017-1068 від 24 травня 2017 р. «Щодо повноважень, делегованих, Державному секретарю з цифрових технологій» йому належать повноваження щодо: координації державної політики цифрових трансформацій; відстеження розвитку і вдосконалення використання цифрових технологій і послуг, а також політики відкритості та поширення даних; координація питань, що стосуються Державної інформаційної системи; участь у розробці правової бази щодо цифрових технологій та платформ; участь у реалізації програми з інвестицій в цифрову сферу; просування дії щодо прискорення цифрової трансформації економіки, організацій, громадських заходів та територій; відстеження основних права і свобод в цифровому світі, етики технологій, цифрової інтеграції, доступності; вирішення питань електронних комунікацій, розвитку цифрової економіки та цифрової трансформації бізнесу. Спільно з міністром економіки він курирує розвиток французьких компаній і цифрових гравців; разом з іншими зацікавленими міністрами займається усіма питаннями, що стосуються просування і поширення цифрових технологій тощо [12].

Слід зазначити, що в Україні є орган зі схожими метою та напрямками діяльності - Міністерство цифрової трансформації України, яке діє на підставі Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856. Мета його діяльності та повноваження в цілому співпадають із повноваженнями Державного секретаря з цифрових технологій. Але їх детальне зіставлення показує, що для України є характерним наявність у відповідного органу меншої кількості повноважень, пов'язаної саме із економікою та підприємництвом. Так, якщо у пункті 1 Положення про Міністерство цифрової трансформації України у складі сфер державної політики, якими опікується Міністерство, вказані сфера цифрової економіки, електронної комерції та бізнесу, то у пункті 4, де перераховано конкретні повноваження фактично відсутні такі, які б прямо та чітко вказували на обов'язки Мінцифри щодо розвитку саме цифрової економіки та цифровізації бізнесу [13].

Одним із останніх позитивних кроків у цій сфері у Франції стало прийняття Декрету № 2021-69 від 27 січня 2021 р. Про одноразову допомогу в цифровізації для деяких підприємств, що мають менше 11 працівників та що закриті в зв'язку з санітарною кризою на час другого карантину в листопаді 2020 року [14]. Згідно ст. 1 цього Декрету надається виключна допомога для оцифровки підприємств. Ця допомога у розмірі 500 євро призначена для покриття всієї або частини витрат, які несуть компанії. Для отримання допомоги приватні юридичні особи повинні відповідати таким критеріям: у них працює менше 11 співробітників (згідно статті L. 130-1 Кодексу соціального забезпечення); вони почали свою діяльність до 30 жовтня 2020 р.; вони були предметом заборони щодо прийму відвідувачів з 30 жовтня 2020 року (крім осіб, які працюють у готельному та аналогічних секторах); внесені в торговельний реєстр та реєстр компаній; дотримуються своїх зобов'язань перед податковою адміністрацією та органом зборів внесків роботодавців на соціальне страхування; не знаходяться в ситуації судової ліквідації на день звернення за допомогою; їх річний обіг або загальна сума балансу не перевищує 2 млн. євро без податків.

Цікавим є і те, що на сайті Державного секретаря з цифрових технологій бажаючи можуть знайти інформацію щодо реалізації державної

політики у сферах, які стосуються їх повсякденного життя та бізнесу, наявна національна карта з кожної пріоритетної політики (<https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement>). У той час на сайті Мінцифри схожий розділ містить лише інформацію про державні послуги онлайн (<https://diia.gov.ua/>).

Одним із стратегічних документів, яка визначатиме розвиток у сфері квантових технологій є Національна стратегія квантових технологій Франції [15]. Ця стратегія носить системний характер і спрямована на збагачення і затвердження можливостей в науковому і технологічному плані, а також у виробничі ланцюжки, розвиток людського капіталу або передбачення потреб навичок для цих ринків, поступово подвоюючи пул фахівців на горизонті 2025 р. щоб гарантувати і увічнити незалежність держави в цій технологічній області, яка буде визначати майбутнє. Квантові технології і комп'ютери дадуть певний стратегічну перевагу в середньостроковій перспективі господарюючим суб'єктам, які її захоплять. На квантові обчислення покладаються найбільші надії на наступні два десятиріччя в сферах: здоров'я і харчування, боротьби зі зміною клімату, розробки квантової інерціальної навігації, комплексної системи маршрутизації, бізнес-програмного забезпечення для квантових обчислень, квантового зв'язку, постквантової криптографії, підтримуючих технологій тощо. Франція мобілізує 12,5 млрд євро протягом 5 років для фінансування цих інвестицій.

Важливим напрямом розвитку законодавства у сфері підприємницької діяльності у Франції є створення так званої «кругової економіки» (економіки замкнутого циклу або циркулярної економіки). Як зазначається на сайті Міністерства екологічного переходу, кругова економіка - це економічна модель, яка спрямована на вирішення проблем збереження ресурсів, навколишнього середовища, здоров'я, дозволяє економічний і промисловий розвиток територій, скорочувати відходи. Вона спрямована на перехід від повністю одноразового суспільства, заснованого на лінійній економіці (видобуток, виробництво, споживання, відходи), до більш замкнутої економічної моделі. Нові моделі виробництва і споживання, пов'язані з економікою замкнутого циклу, можуть стимулювати діяльність і створювати стійкі і непереміщувані робочі місця. [16].

У Франції перехід до економіки замкнутого циклу офіційно визнаний однією з цілей переходу до енергетики і екології і одним із зобов'язань сталого розвитку. Це вимагає в таких областях, як:

стійке постачання: враховувати екологічні та соціальні наслідки використання ресурсів, зокрема тих, які пов'язані з їх видобутком і експлуатацією;

екодизайн: облік впливу на навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу продукту і його інтеграція на етапі проектування.

промислова і територіальна екологія: об'єднання потоків матеріалів, енергії, води, інфраструктури, товарів або навіть послуг між декількома економічними гравцями з метою оптимізації використання ресурсів на території;

функціональна економіка: перевага використанню замість володіння, продаж послуги, а не товару;

відповідальне споживання: врахування екологічних і соціальних впливів на всіх етапах життєвого циклу продукту при виборі покупця, незалежно від того, чи є покупець державним або приватним.

продовження терміну корисного використання продуктів за рахунок ремонту, продажу або купівлі бувшого у вживанні;

поліпшення запобігання, управління та переробки відходів, в тому числі шляхом повторного закачування і повторного використання відходів в економічному циклі.

Відмова від одноразового пластику, краще інформування споживача, боротьба з відходами та заохочення повторного використання, вжиття заходів проти запланованого застарівання, поліпшення виробництва: ось основні проблеми Закону про боротьбу з відходами для економіки замкнутого циклу № 2020-105 від 10 лютого 2020 р. [17]. Так, з 1 січня 2021 р. індекс ремонтпридатності розповсюджено на 5 категорій побутової техніки та електроніки. Цей інструмент, передбачений законом про боротьбу з відходами для економіки замкнутого циклу, спрямований на краще інформування споживачів. Обов'язкове відображення індексу ремонтпридатності встановлено статтею 16-І Закону про боротьбу з відходами для економіки замкнутого циклу щодо електричних та електронних продуктів. Цей індекс інформує споживачів про ремонтпридатність відповідних продуктів.

Розрахунок індексу ремонтпридатності для кожної моделі виробу заснований на п'яти критеріях. Документація: оцінка, яка визначається зобов'язанням виробника надавати безкоштовну технічну документацію ремонтникам і споживачам через певну кількість років. Зняття і доступ, інструменти, кріпильні деталі: оцінка визначається простотою розбирання продукту, типом необхідних інструментів і характеристиками кріплення. Ціна запчастин: оцінка визначається співвідношенням відпускної ціни запчастин і ціни продукту. Конкретний: оцінка визначається по підкритеріям, специфічним для відповідної категорії продукту. До 2024 року передбачає, що цей індекс стане індексом стійкості, зокрема, шляхом додавання нових критеріїв, таких як надійність продуктів тощо [18]. Впроваджене у 2018 р. збільшення загального податку на забруднюючу діяльність (TGAP) починається 1 січня 2021 р. і триватиме до 2025 р., коли звалище буде коштувати дорожче, ніж переробка. У той же час ПДВ на роздільний збір, збір сміття, сортування та утилізацію побутових відходів був знижений до 5,5%, щоб стимулювати переробку і економіку замкнутого циклу (ст. 266 п Митного кодексу) [19].

На тлі постійних змін та трансформаційних процесів, характерних для сучасного світу законодавці періодично здійснюють спроби щодо впровадження нових організаційних форм суб'єктів господарювання.

У Франції звертають увагу, що криза в галузі охорони здоров'я, пов'язана із КОВИД -19, в поєднанні з економічною кризою, виявилася особливо важкою для молодих людей у віці від 16 до 25 років. Президент Республіки в своєму виступі від 14 липня 2020 року зазначив, що зайнятість молоді повинна бути головною віссю плану відновлення. Уряд прийняв заходи, спрямовані на обмеження руйнівного впливу цієї кризи: звільнення від соціальних зборів до 1,6 мінімальної заробітної плати за прийом молодих випускників, підтримка учнівства тощо. Однак, уряд не зробив ніяких пропозицій багатьом молодим людям, які працюють в якості фрілансерів, як правило, паралельно з навчанням (у Франції 2,6 мільйона осіб, для яких є життєво необхідним працювати принаймні кілька годин на тиждень під час навчання).

У зв'язку із цим було розроблено законопроект, спрямований на створення на

експериментальній основі протягом 3 років статусу «молодшого підприємця», щоб дозволити всім молодим людям, які хочуть працювати, мати можливість робити це просто і гнучко. У 2009 році Ерве Новеллі, тодішній державний секретар у справах малого та середнього бізнесу, почав застосовувати спрощену форму індивідуального підприємництва, дві основні характеристики якої полягали в вирівнюванні соціальних відрахувань пропорційно обороту (так, якщо у компанії був відсутній обіг, то відсутні соціальні внески), і щоб цей статус міг бути об'єднаний з іншою ситуацією (співробітник, студент, здобувач тощо). Цю схему сьогодні використовують понад 1,3 мільйона підприємців. Проте, створення статусу мікропідприємців, навіть якщо воно в значній мірі спрощено, продовжує залишатися перешкодою для багатьох молодих людей, і цей процес, а також пов'язане з ним адміністративний тягар здаються непропорційними для використання схеми молодими людьми у віці від 16 років до 25 років, особливо враховуючи, що ставки відрахувань на соціальне забезпечення на мікропідприємствах (самозайнятих) особливо високі для самозайнятих, що знаходяться в нижній частині шкали окладів. Таким чином, ця нова форма молодшого індивідуального підприємництва заснована на вже існуючій моделі самозайнятості, спрощуючи її [20].

Згідно Проекту на експериментальній основі і протягом трьох років з моменту вступу в силу закону будь-якому неповнолітньому старше 16 років присвоюється ідентифікаційний номер, який еквівалентний реєстрації протягом року як самозайнятого працівника в межах значення статті L. 631-1 Кодексу соціального забезпечення, до його двадцять п'ятого дня народження і в межах річного обороту, що не перевищує 12000 євро. Ідентифікаційний номер повідомляється неповнолітньому не менше ніж за два місяці до його шістнадцятиріччя. В цьому випадку неповнолітній інформується про можливість займатися індивідуальною трудовою діяльністю на умовах, передбачених законом. При цьому пропонується зберегти існуючі вимоги щодо отримання попереднього дозволу від батьків або законних опікунів щодо осіб в віці від 16 до 18 років (пункт 3 проекту). У разі перевищення ліміту, встановленого законом, і в будь-якому випадку з його двадцять п'ятого дня народження, здійснення молодшим підприємцем діяльності

обкладається загальним податком. Планується, що за шість місяців до закінчення експерименту уряд відправляє в парламент звіт про свою оцінку результатів реалізації проекту [21].

Останніми роками в усіх розвинутих економіках світу набула популярності ідея корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). У Франції пропозиції щодо розвитку КСВ обертаються навколо п'яти осей: зробити КСВ доступною для малих та середніх підприємств, щоб мобілізувати і заохочувати їх у цьому процесі; виступати за глобальний підхід до корпоративної соціальної відповідальності з урахуванням балансу екологічних і соціальних аспектів; просити державу бути прикладом, рушійною силою і помічником в питаннях соціальної відповідальності; спонукати Європу дати компаніям можливість прийняти глобальну і інклюзивну політику КСВ [22].

На сьогодні 90% споживачів очікують, що компанії будуть діяти відповідально і вирішувати соціальні та екологічні проблеми; 97% готові бойкотувати компанію з деструктивними соціальними або екологічними методами; 63% споживачів у всьому світі говорять, що вони вважають за краще купувати товари і послуги у компаній, які відстоюють їхні особисті цінності та переконання і відкидають інших. Це є ще важливішим для молодого покоління, мілленіалов, які особливо чутливі до таких тем, як професійне рівність між жінками і чоловіками, повага до навколишнього середовища або якість життя на роботі. Це все більше усвідомлюють професійні інвестори. З 2013 р. у Франції діє «Платформа КСВ», а з 2017 р. - Верховний комісар з соціальної та солідарної економіки та соціальних інновацій. Європейський Союз повільніше проявляє інтерес до КСВ, але Директива 2017/828 тепер спрямована на заохочення «довгострокової взаємодії з акціонерами». У Плані дій щодо фінансування сталого зростання на 2018 р., а потім в аналітичному документі 2019 р. про сталий розвиток Європи до 2030 р. тепер згадується «відповідальна корпоративна поведінка».

З 2001 р. із прийняттям Закону про нові економічні правила великі компанії повинні надавати все більше і більше інформації, згрупованої в декларації про позабюджетних показниках (DPEF). Крім цього зобов'язання, очікування споживачів спонукають все більше і більше компаній проводити добровільну політику КСВ, яка є

частиною політики корпоративного іміджу. Однією з умов для доступу до фінансових ринків МСП або компаній із середньою капіталізацією в даний час є створення DPEF або, принаймні, основний інформації, яку він містить. КСВ - це частина історії капіталу.

Поширення критеріїв, стандартів і ярликів КСВ йде рука об руку з диверсифікацією агентств, відповідальних за «оцінку» позабюджетних результатів діяльності компаній. Одночасно, той факт, що у кожній своя методологія, що утрудняє порівняння даних, може, на думку фахівців, послабити КСВ. Це також може спонукати великі компанії «придивитися», щоб знайти рейтинг, який найкраще відповідає їхнім інтересам, а іноді і посилати компаніям суперечливі сигнали.

На сьогодні, для того, щоб Франція зберегла своє лідерство в сфері корпоративної соціальної відповідальності, пропонується поширити інформаційне зобов'язання на спрощені акціонерні компанії, а також на державні промислові і торгові підприємства. [23].

Важливим є використання державних закупівель як найпотужнішого важелю сприяння поширенню КСО. Починаючи з директив 2014 р. державні покупці можуть враховувати соціальні та екологічні чинники в державних закупівлях і, таким чином, створювати стимули КСО. Пропонується змінити європейські директиви і закупівельну практику. Наприклад, зараз, державний контракт враховує тільки будівництво, а не експлуатацію інфраструктури. Також, пропонується заохочувати відповідальні закупівлі і публічне замовлення місцевої влади у компаній незалежно від їх статусу.

Висновки. У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки,

спрямовані на вдосконалення та розвиток законодавства України:

1. Формування та реалізація державної політики у сфері цифровізації в Україні повинна бути значно більшою часткою спрямована на цифровізацію економіки та бізнесу, передбачати спеціальні заходи допомоги малим та мікро-підприємствам у цій сфері.

2. На сьогодні в Україні, порівняно із європейськими країнами, недостатньо уваги приділяється використанню механізмів КСВ у визначенні стратегічних пріоритетів, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку. Доцільно проводити більш активну державну політику у цій сфері і, у тому числі, збалансувати екологічні та соціальні аспекти в підходах до КСВ, здійснити заходи щодо розповсюдження підходів КСВ та малі та середні підприємства, заохочувати суб'єктів підприємництва сприяти інтеграції людей з обмеженими можливостями; дозволити амортизацію витрат на підтримку КСВ, запровадити включення публічної сфери в соціальну відповідальність організацій.

3. Потребує вдосконалення, також, законодавство України про публічні закупівлі в контексті стимулювання замовників до переходу до соціально відповідальних закупівель. Так, доцільно, впровадити положення, згідно з якими перевага має віддаватися тим учасникам торгів, які, за інших рівних показників, проводять особливу політику соціальної відповідальності та охорони навколишнього середовища, пропонують найбільш якісний підхід з точки зору цілей сталого розвитку. Також, при визначенні переможця при проведенні публічних закупівель доцільно враховувати пропозиції не тільки щодо будівництва державної інфраструктури, але і щодо її подальшої експлуатації.

Список використаних джерел:

1. Замрига А. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 6. С. 60 - 65.
2. Щербина С. М., Топчій Н. Ю., Модернізація господарського законодавства. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2016. №5. С.180-185.
3. Гарагонич О.В., Бисага Ю.М., Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках: монографія. Ужгород: Ліра, 2005. 175 с.
4. Гарагонич О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках: дис... канд. юрид. наук: 12.00.04. Ужгородський національний ун-т. Ужгород, 2004. 216 с.

5. Кібенко О.Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2006. 479 с.
6. Заруднев Є. О. Правовий статус суб'єктів господарювання в Федеративній Республіці Німеччина: дис... канд. юрид. наук: 12.00.04. Інститут економіко-правових досліджень НАН України. Донецьк. 2013. 233 с.
7. Дятленко Н.М. Особенности доктрины хозяйственного права в Федеративной Республике Германии: монография. НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. Донецк: Юго-Восток, 2011. 308 с.
8. Чернова О.В., Когун Н.А., Фісюк Е.В. Пріоритетні напрями розвитку економіки Франції. *Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал*. 2019. Випуск 37. С.117-125
9. Омельченко Т. Українці активно інвестують в об'єкти нерухомості на Лазуровому узбережжі. URL: <https://mind.ua/publications/20219845-posol-franciyi-v-ukrayini-ukrayinci-aktivno-investuyut-v-ob-ekti-neruhomosti-na-lazur>.
10. Резнікова В. В., Щербина В. С. Сучасний стан правового регулювання господарської діяльності. URL: <https://yvu.com.ua/gospodarskyj-kodeks-potrebuye-doopratsyuvannya-a-le-ne-skasuvannya/>.
11. Rémy Cabrillac. La codification du droit des affaires au XXe siècle: les occasions manquées. URL: <https://books.openedition.org/putc/1146>.
12. Décret n° 2017-1068 du 24 mai 2017 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé du numérique. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034807011/>.
13. Положення про Міністерство цифрової трансформації України: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856. *Офіційний вісник України* від 2019. № 80. стор. 7. Ст.2736.
14. Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 ELI. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/ECOI2035919D/jo/te>.
15. Stratégie nationale sur les technologies quantiques. URL: <https://www.gouvernement.fr/strategie-pour-les-technologies-quantiques>.
16. L'économie circulaire: principes fondamentaux. URL: <https://www.ecologie.gouv.fr/leconomie-circulaire>.
17. LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041553759/>.
18. Indice de réparabilité. URL: <https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite>.
19. Code des douanes. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071570/2019-12-30/.
20. Exposé des motifs. URL: <https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/pp19-662-expose.html>.
21. Proposition de loi tendant à dynamiser l'emploi des jeunes à travers la création d'un statut de junior-entrepreneur. URL: <https://www.senat.fr/leg/pp19-662.html>.
22. Responsabilité sociétale des entreprises (RSE): une exemplarité à mieux encourager. URL: <https://www.senat.fr/rap/r19-572/r19-572.html>.
23. Proposition de loi visant à étendre les obligations en matière de responsabilité sociétale des entreprises aux sociétés par actions simplifiées. URL: <https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pp19-728.html>.

References:

1. Zamryha A. Problematyka onovlennia hospodarskoho zakonodavstva v konteksti Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2016. № 6. S. 60 - 65.
2. Shcherbyna Ye. M., Topchii N. Yu., Modernizatsiia hospodarskoho zakonodavstva. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*. 2016. №5. S.180-185.
3. Harahonych O.V., Bysaha Yu.M., Pravove rehuliuвання pidpriemnytskoi diialnosti v Cheskii ta Slovatskii respublikakh: monohrafiia. Uzhhorod: Lira, 2005. 175 s.

4. Harahonych O.V. Pravove rehuliuвання pidpriemnytskoi diialnosti v Cheskii ta Slovatskii respublikakh: dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Uzhhorodskiy natsionalnyi un-t. Uzhhorod, 2004. 216 s.
5. Kibenko O.R. Suchasnyi stan ta perspektyvy pravovoho rehuliuвання korporatyvnykh vidnosyn: porivnialno-pravovyi analiz prava YeS, Velykobrytanii ta Ukrainy: dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.04. Nats. yuryd. akad. Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2006. 479 s.
6. Zarudniev Ye. O. Pravovyi status sub'ektiv hospodariuvannya v Federatyvniy Respublitsi Nimechchyna:dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen NAN Ukrainy. Donetsk. 2013. 233 s.
7. Diatlenko N.M. Osobennosti doktryni khoziaistvennoho prava v Federatyvnoi Respublyke Hermanyy: monohrafiya. NAN Ukrainy, Yn-t ekon.-pravovykh yssled. Donetsk: Yuho-Vostok, 2011. 308 s.
8. Chernova O.V., Kohun N.A., Fisiuk E.V. Priorytetni napriamy rozvytku ekonomiky Frantsii.Infrastruktura rynku. *Elektronnyi naukovopraktychnyi zhurnal*. 2019. Vypusk 37. S.117-125
9. Omelchenko T. Ukraintsi aktyvno investuiut v ob'ekty nerukhomosti na Lazurovom uzberezhzi. URL: <https://mind.ua/publications/20219845-posol-francyi-v-ukrayini-ukrayinci-aktivno-investuyut-v-ob-ekti-neruhomosti-na-lazur>.
10. Rieznikova V. V., Shcherbyna V. S. Suchasnyi stan pravovoho rehuliuвання hospodarskoi diialnosti. URL: <https://yvu.com.ua/gospodarskyj-kodeks-potrebuye-dopratsyuvannya-ale-ne-skasuvannya/>.
11. Rémy Cabrillac. La codification du droit des affaires au XXe siècle: les occasions manquées. URL: <https://books.openedition.org/putc/1146>.
12. Décret n° 2017-1068 du 24 mai 2017 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé du numérique. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034807011/>.
13. Polozhennia pro Ministerstvo tsyfrovoy transformatsii Ukrainy: zatverdzhene Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 veresnia 2019 r. № 856. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy vid 2019*. № 80. stor. 7. St.2736.
14. Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à laide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui nont pas pu accueillir le public en raison de lurgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 ELI. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/ECOI2035919D/jo/te>.
15. Stratégie nationale sur les technologies quantiques. URL: <https://www.gouvernement.fr/strategie-pour-les-technologies-quantiques>.
16. Léconomie circulaire: principes fondamentaux. URL: <https://www.ecologie.gouv.fr/leconomie-circulaire>.
17. LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à léconomie circulaire. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041553759/>.
18. Indice de réparabilité. URL: <https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite>.
19. Code des douanes. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071570/2019-12-30/.
20. Exposé des motifs. URL:<https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl19-662-expose.html>.
21. Proposition de loi tendant à dynamiser l'emploi des jeunes à travers la création d'un statut de junior-entrepreneur. URL: <https://www.senat.fr/leg/ppl19-662.html>.
22. Responsabilité sociétale des entreprises (RSE): une exemplarité à mieux encourager. URL: <https://www.senat.fr/rap/r19-572/r19-572.html>.
23. Proposition de loi visant à étendre les obligations en matière de responsabilité sociétale des entreprises aux sociétés par actions simplifiées. URL: <https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-728.html>.